

АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА: МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ

Рахманова А.Х.

д.ф.н., проф. НГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17811183>

Аннотация: В статье рассматривается проблематика интеграции ИИ в академическое письмо. Преодолевая узкие рамки восприятия ИИ как инструмента для плагиата, автор предлагает инновационную педагогическую модель, рассматриваемую как «алгоритм сотрудничества». Модель направлена на трансформацию взаимодействия «студент - ИИ» из режима пассивного потребления информации в режим активного диалога, результатом которого становится развитие критического мышления студента и создание академически выверенного, но уникального по содержанию и авторскому взгляду текста. На примерах кейсов из филологии демонстрируется универсальность предлагаемого четырехфазного подхода.

Ключевые слова: искусственный интеллект в образовании, академическое письмо, критическое мышление, языковые модели, педагогическая модель, цифровая дидактика.

Аннотация. Maqolada Sun'iy intellektni (SI) akademik yozuvchilikka integratsiyalash muammolari ko'rib chiqiladi. SI ni plagiat vositasi sifatidagi tor qarashlarni engib, muallif “hamkorlik algoritmi” sifatida qaraladigan innovatsion pedagogik modelni taklif qiladi. Model “talaba – SI” o‘zaro ta’sirini ma’lumotni passiv qabul qilish rejimidan faol muloqot rejimiga o‘tkazishga qaratilgan bo‘lib, natijada talabaning tanqidiy fikrlashi rivojlanadi va akademik jihatdan ishlangan, ammo mazmuni va mualliflik nuqtai nazaridan noyob matn yaratiladi. Filologiyadagi amaliy misollar asosida taklif etilayotgan to‘rt bosqichli yondashuvning universaligi namoyish etiladi.

Kalit so‘zlar: ta’limda sun’iy intellekt, akademik yozuvchilik, tanqidiy fikrlash, til modellari, pedagogik model, raqamli didaktika.

Использование ИИ в сфере образовательных технологий становится катализатором в процессах трансформации образования.

Стремительная эволюция больших языковых моделей (Large Language Models, LLMs) породила «фундаментальный парадокс в современном академическом образовании» [5, 67]. С одной стороны, искусственный интеллект открыл беспрецедентный доступ к инструментам генерации и структурирования знания. С другой стороны, педагогическое сообщество столкнулось с дилеммой: неконтролируемое использование этих технологий студентами привело к новой форме интеллектуального иждивенчества — соблазну «заменить процесс глубокого критического осмысления темы на пассивное принятие алгоритмически сгенерированного текста» [6, 27].

Появившиеся чаты с ИИ, являющиеся искусственными ботами с широчайшими возможностями воплощают в себе такие функции, как автоматически генерируют информацию любого вида, имеют способность понимать и отвечать на широкий спектр

вопросов и задач; создают креативные тексты; имитируют авторские стили письма; осуществляют языковые переводы; отвечают на вопросы любой сложности, имитирующие человеческие; способны запоминать поисковые запросы и самостоятельно учиться; анализируют сообщения; выстраивают схемы; создают алгоритмы и т.д.

Конечно-же, все это является, безусловно, «достижением человеческого разума и уникальные возможности данных чатов-ботов не могут не вызвать в академической и профессорско-преподавательской среде ряд разногласий этического характера» [7, 24]. Возможности данной нейросети, ее легкая доступность для обучающихся, выполнение самостоятельных образовательных работ, которые студенты выдают, как самостоятельно выполненные, сдача промежуточных и итоговых контролей с помощью нейронных сетей, являются на сегодняшний день, на наш взгляд, катастрофой образовательного процесса, так как лишают студентов желания читать и учиться, разбирать и анализировать.

Нельзя отрицать тот факт, что создание, развитие, принятие и трансляция всеми участниками образовательного процесса этических норм позволяет создавать легитимные, аутентичные и подлинные учебные результаты. Установление четких правил, объяснение последствий неэтичного поведения, значимости соблюдения моральных принципов могут стать мерами профилактики академической непорядочности.

Однако учитывая чрезвычайную сложность взаимодействия с интенсивно развивающейся технической реальностью, вместо запрета или ограничений на использование ИИ, лучшим выходом, на наш взгляд, может быть адаптация и его **продуктивное применение**.

Информационные источники отмечают, что «всего через два месяца после запуска чата ChatGPT, количество его активных пользователей достигло 100 млн человек» [4, 220]. Данная информация вызывает вполне разумную тревогу у преподавателей разных стран. Образовательные учреждения стали ужесточать правила работы по использованию искусственного интеллекта, так «государственные школы Нью-Йорка заблокировали доступ к ChatGPT на школьных компьютерах, ссылаясь на опасения отрицательного влияния на учебный процесс и неуверенность в точности содержания предоставляемой нейросетью информации» [2, 14]. Институт политических исследований (Париж), один из самых престижных университетов Франции, заявил, что «любой, кто будет уличен в использовании чат-бота, столкнется с санкциями вплоть до исключения из учебного заведения или даже запрета на получение высшего образования» [3, 7].

Существующие дискурсы вокруг применения ИИ в образовании, как правило, вращаются вокруг двух полюсов: либо это техноутопическая история о полной автоматизации, либо позиция, которая делает главный акцент на поиске и блокировке готовых работ, созданных искусственным интеллектом. При этом остается нераскрытым центральный вопрос: как превратить взаимодействие «студент — ИИ» из отношения «пользователь — генератор текста» в продуктивный интеллектуальный диалог?

Нам думается, что такой трансформации можно достичь путем целенаправленного структурирования этого взаимодействия по специальному педагогическому алгоритму. Мы предполагаем, что AI-ассистент, используемый не как финальный исполнитель, а как катализатор и оппонент на разных этапах исследовательской работы, способен не корректировать, а напротив, усилить когнитивные усилия студента.

Ни для кого не секрет, что сегодня мир очень сильно нуждается в новых технологиях совершенствования методов обучения и воспитания. Работа с будущим нации – глобальная проблема времени и от того, как будут решаться образовательные проблемы, зависит, не много не мало, а будущее человечества.

В этом плане, разработки новых моделей обучения с целью повышения качества образования и развития когнитивных навыков у студентов-филологов являются у нас приоритетными, ввиду необходимости повышения значимости гуманитарного образования сегодня.

Нужно отметить, что система высшего образования интенсивно изменяющаяся и развивающаяся, требует стабильности в динамике научно-технического развития, детерминирующую сильное произрастание объема и качества знаний. Быстрое старение информации, утрачивание новизны и актуальности, изменение и обновление нового, где параллельно совершенствуются технологии, позволяющие все более эффективно создавать, хранить, передавать, а также воспринимать информацию, требуют создания технологии, способной принимать на себя и в себя, широкий диапазон сведений, важных для развития и функционирования мира. Появление и использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), безусловно, многократно увеличивают возможности получения данных из разнообразных источников, позволяют проверять и анализировать эти данные.

Использование ИИ в сфере образовательных технологий становится катализатором в процессах трансформации образования. Несмотря на растущий интерес к применению ИИ в образовании, существует недостаточное понимание его потенциального влияния на процесс обучения, а также его управлением. Вот почему разработка педагогической модели **«алгоритм сотрудничества»**, регламентирующей поэтапное диалогическое взаимодействие студента с AI-ассистентом для создания академического текста становится наиважнейшей задачей.

Сегодня важен принципиальный пересмотр функционала ИИ в образовании: от сервиса по выдаче готовых решений — к интеллектуальному партнеру, использование которого требует от студента повышенной рефлексии, верификации (проверки полученной информации) и личной интеллектуальной ответственности.

Значительная часть современных исследований, посвященных применению ИИ в образовании, сосредоточена на его утилитарной и автоматизирующей функции. Работы демонстрируют эффективность AI-систем в решении конкретных прикладных задач: автоматизированной проверке грамматики, оценке структурной целостности эссе и создании персонализированных учебных материалов. В данном дискурсе ИИ рассматривается, прежде всего, как инструмент повышения эффективности.

Тем более что давно известно: как только преподаватели разрабатывают новые, чрезвычайно сложные, на их взгляд, методы противодействия академической непорядочности, студенты изобретают все более изысканные способы обойти запреты. Строгость наказания имеет слабую корреляцию с частотой такого поведения.

Нельзя не согласиться с тем, что сегодня «необходимо создание такой педагогической атмосферы, в которой культивируются свобода и ответственность» [8,47]. Немаловажным является создание положительного и дружественного образовательного климата, в котором студенты чувствуют поддержку и участие со стороны преподавателей,

а также применение новых практик обучения, где ценятся сотрудничество и командная работа.

В такой среде ChatGPT может «стать эффективным образовательным инструментом активизации личностного потенциала студентов в условиях цифровизации вузовского обучения» [1,310]. Не запреты или ограничения использования ИИ, а развитие у студентов творческого подхода и умственной активности может предупредить случаи возможной академической GPT-непорядочности.

Важно помнить, что основным ракурсом парадигмы образовательного процесса, является **взаимосотрудничество преподавателя и студента**. Такая педагогика сотрудничества предполагает активизировать вектор самостоятельности студента, где ему предоставляется право и возможность строить систему своего обучения и получения знаний. Деятельность преподавателя в этой парадигме отношений становится ответственной и творческой, «так как в новых условиях она должна базироваться не только на самых прогрессивных методических, психологических и философских подходах» [9, 289].

В связи с этим преподавателям важно понять, что ИИ может делать, а в чем его возможности ограничены, изучить, как использование технологии, подобной ChatGPT и др. чатам, может качественно улучшить образовательный процесс, стимулировать когнитивную активность студентов и способствовать эффективному достижению образовательных целей.

ИИ — это инструмент, «инициирующий переосмысление системы образования, способствующий формированию образовательного процесса будущего с необходимостью изменения технологий, методов, подходов и средств обучения» [7,24].

Понимание того, как работает ChatGPT, позволит преподавателям определить ограничения в использовании данного чат-бота и технологий ИИ в образовательном процессе. Каким бы ни было отношение к технологиям ИИ, следует признать, что в скором времени они станут неотъемлемой частью образовательного процесса, а значит, каждому преподавателю высшей школы необходимо научиться эффективно их применять.

Первым шагом на этом пути должно стать изучение основ ИИ, включая введение в методологию программирования, специфики машинного и глубокого обучения (извлечение алгоритмов и знаний из данных), создания, применения и обучения нейронных сетей.

Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем во всех образовательных учреждениях мира будут введены требования к наличию у профессорско-преподавательского состава компетенций в области ИИ, который, мы очень надеемся и верим, станет новым шагом на пути понимания и объяснения мира.

В последнее время наметился зарождающийся, но крайне перспективный тренд, в рамках которого ИИ рассматривается как «собеседник» или «интеллектуальный оппонент». Пионерские работы исследуют возможность использования моделей для задания наводящих вопросов и развития критического мышления через диалог. Однако критический анализ существующей литературы позволяет выявить существенный пробел: несмотря на отдельные попытки, на сегодняшний день отсутствует целостная, поэтапная педагогическая модель, которая синтезировала бы сильные стороны утилитарного и диалогического подходов, четко регламентировала бы взаимодействие на каждом этапе и имела бы своей прямой целью развитие метакогнитивных навыков. Таким образом,

предлагаемая в данной статье модель «Алгоритм сотрудничества» призвана заполнить именно эту нишу. Мы считаем, что в понимании такой педагогики сотрудничества важны алгоритмы, или создание парадигмы. Таким образом, подобные пути к осуществлению взаимосоотрудничающей друг с другом системы будут состоять из алгоритмов сотрудничества, или четырехфазной модели взаимодействия.

Предлагаемая модель представляет собой структурированный интегративный процесс, направленный на трансформацию студента из пассивного потребителя информации в активного участника интеллектуального диалога, где AI-ассистент выполняет роль катализатора, оппонента и редактора.

Фаза 1: СТАРТ: Формулировка интеллектуального запроса

Цель: Преодоление «страха чистого листа» и формирование осмысленного исследовательского вектора.

Ключевой навык: Декомпозиция проблемы, постановка исследовательского вопроса.

Пример (Филология): от запроса «Я хочу написать об особенностях поэтического творчества футуриста В.Хлебникова» к четкому вопросу: «Как в поэме В.Хлебникова «Хаджи-Тархан» репрезентирована диалогическая модель взаимодействия русской и восточной культур?»

Фаза 2: ДИАЛОГ: Сбор информации и первичный анализ

Цель: сформировать многоаспектное видение проблемы и выявить поля научной дискуссии.

Ключевой навык: Критический анализ источников, идентификация пробелов (лакун) и противоречий.

Пример: Запрос к ИИ: «Какие теоретические концепции и методики я могу использовать для изучения этой темы? Сгенерируй 5 проверяемых гипотез».

Фаза 3: ШЛИФОВКА: Создание и трансформация текста

Цель: Создание аргументированного, стилистически выверенного черновика, сохраняющего авторский голос.

Ключевой навык: Академическое письмо, построение аргументации, работа со стилем.

Пример: Студент просит ИИ проанализировать логику абзаца, усилить аргументацию, предложить варианты формулировок, но итоговый текст пишет самостоятельно.

Фаза 4: РЕФЛЕКСИЯ: проверка информации (верификация) и обработка новых знаний.

Цель: Финальное осмысление, проверка достоверности и «присвоение» текста.

Ключевой навык: Ответственность за контент, метакогнитивная рефлексия.

Пример: Студент перепроверяет все цитаты и данные, сгенерированные ИИ, и самостоятельно, без помощи ассистента, переписывает ключевые выводы, чтобы убедиться в их присвоении.

Предложенная модель позволяет перейти от конфронтационной к конструктивной педагогической стратегии. Ее внедрение предполагает развитие новых компетенций у преподавателя, который из контролера превращается в модератора сложного диалога между студентом и алгоритмом.

Данная модель, с нашей точки зрения имеет ряд преимуществ. Она развивает:

- метакогнитивные навыки и критическое мышление студентов;
- помогает им понимать важность самостоятельности решения;
- формирует ответственность за создаваемый контент;
- персонализирует обучение и дает возможность преодоления «страха чистого листа»;
- подготавливает студентов к работе в условиях повсеместной распространенности ИИ.

Безусловно то, что за этими технологиями будущее. Мы понимаем, что за всем этим стоят определенные вызовы и ограничения. Именно поэтому, мы настаиваем на необходимости обучения студентов и преподавателей работе с ИИ, и призываем их к созданию своих моделей обучения. Сегодня важно понимать, что риск «симуляции» диалога с ИИ вызывает и такое явление, как вопрос соблюдения авторских прав и академической честности. Понимая, что за технической и ресурсной обеспеченностью образовательного процесса важно успевать, мы считаем, что только в содружестве человека и ИИ возможно будущее продвижение.

Модель «Алгоритм сотрудничества» предлагает конкретный путь интеграции AI-ассистентов в образовательный процесс, позволяя использовать их потенциал для развития именно тех когнитивных способностей, которые традиционно считаются исключительно человеческими: критическое мышление, творческий подход и авторский стиль. Дальнейшие исследования могут быть направлены на количественную оценку эффективности модели, ее адаптацию для разных образовательных уровней и разработку специализированных интерфейсов для академического сотрудничества с ИИ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богачевский В.М., Куприна Т.В. Использование ChatGPT в обучении грамматике английского языка // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2 (67). С. 306–313. <https://doi.org/10.25683/VOLBI.2024.67.939>.
2. Гаркуша Н.С. и др. Педагогические возможности ChatGPT для развития когнитивной активности студентов. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.52.1.001>
3. Даггэн С. Искусственный интеллект в образовании: изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / Под ред. Н.С. Гаркуша, Ю.С. Городова.-М., 2024.
4. Дудник С. И., Марков Б.В. Кризис образования в цифровую эпоху // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2020. Т. 36. Вып. 2. С. 214–226. <https://doi.org/10.21638/>
5. Котлярова И.О. Технологии искусственного интеллекта в образовании // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2022. Т. 14, № 3. С. 69–82. <https://doi.org/10.14529/ped220307>.
6. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. ChatGPT и искусственный интеллект в университетах: какое будущее нам ожидать? // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 6. С. 19–37. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-6-19-37>.
7. Стародубцев В.А., Нерадовская О.Р. Искусственный интеллект и иммерсивные технологии в высшем педагогическом образовании // Открытое образование. 2024. Т. 28, № 2. С. 13–23. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2024-2-13-23>.
8. Шутенко Е. Н., Шутенко А. И., Серебряная М.В. Особенности активизации личностного потенциала студентов в условиях цифровизации вузовского обучения //

Перспективы науки и образования. 2022. № 6 (60). С. 47–67.
<https://doi.org/10.32744/pse.2022.6.3>

9. Шобонов Н.А., Булаева М.Н., Зиновьева С. Искусственный интеллект в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 79–4. С. 288–290.